

DOI:

DESENVOLVIMENTO DE DERMATITE EM DECORRÊNCIA DA TERAPÊUTICA ONCOLÓGICA COM RADIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

Tayane Souza Silva¹; Alanna Siqueira Tavares¹; João Mário Alves Ferreira¹; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹; Pâmella Araújo Cardoso Juscelino¹; Júlia de Miranda Moraes².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A aplicação da radioterapia contra neoplasias malignas mamárias, seja ela adjuvante ou neoadjuvante, induz alterações dermatológicas em virtude da exposição de tecidos saudáveis à radiação ionizante. Essas lesões cutâneas podem ser classificadas em agudas, abrangendo eritema, descamação, necrose e ulceração, ou crônicas, envolvendo fibrose e telangiectasia. Em virtude da gravidade e prevalência elevada desse acometimento, salienta-se a importância de aprimorar os conhecimentos sobre os fatores preditivos da radiodermatite, com o intuito de garantir melhor qualidade no tratamento dos pacientes submetidos à radioterapia e reduzir a magnitude dessa adversidade. **OBJETIVOS:** Identificar os fatores associados ao desenvolvimento de radiodermatite em pacientes oncológicos em tratamento contra o câncer de mama. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Realizou-se buscas na base de dados “PubMed”, com o uso dos descritores “Radiodermatitis”, “Radiotherapy” e “Breast Neoplasms”, conectados pelo operador booleano “AND”. Foram selecionados os estudos gratuitos, em todas as línguas, sobre a dermatite por radiação no tratamento de câncer de mama, publicados nos últimos 5 anos, e excluídos os trabalhos que comparam formas de tratamento para redução da incidência da radiodermatite e aqueles que não abrangem a neoplasia maligna mamária, totalizando em 20 estudos. **RESULTADOS:** Identificou-se fatores intrínsecos e extrínsecos para o desenvolvimento da dermatite por radiação no tratamento do câncer de mama. Os fatores intrínsecos, foram aqueles inerentes ao paciente, como índice de massa corporal, tamanho da mama, idade e aspectos genéticos. Já os fatores extrínsecos, foram os instigados pelo tratamento, como distribuição e fracionamento da radiação, tempo de exposição ao radiofármaco, bem como tratamento concomitante realizado. Destaca-se o caráter dose-dependente para o desencadeamento do quadro sintomático, suscitando em dor, queimação, anormalidades de pigmentação da pele e eritema como os sintomas mais relatados. **CONCLUSÃO:** Diversos são os fatores preditivos ao desenvolvimento de dermatite por radiação na terapêutica do câncer de mama, sendo crucial o conhecimento sobre os métodos de prevenção e tratamento mais eficazes. Cabe aos profissionais a orientação aos pacientes sobre a observação e cuidados com a pele, reduzindo interrupções do tratamento e melhorando a qualidade de vida durante a intervenção radioterápica.

Palavras-chave: Neoplasias da Mama; Radiodermite; Radioterapia.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.